

de plaats van den accountant in het bedrijfsleven niet minder belangrijk is, dan blijktens de artikelen van Dr. S. in Amerika het geval is.

4. Wat de verruiming van het arbeidsveld van den accountant betreft, de wetenschappelijke grondslag, die tot basis dient bij de studie, en het opvoeren van de techniek van het beroep, ook aan deze drie punten is door de leiding geveende groepen onder de accountants, volle aandacht geschonken. Wij zijn nog niet, waar wij komen willen, er moet nog steeds gewerkt worden en gestreefd naar beter en meer, maar (en hiermede keeren wij terug naar ons uitgangspunt) waar de examens in Nederland zeker niet op lager peil staan dan de examens in Amerika, blijktens het daarover medegedeelde, daar kunnen wij ook op dit punt gerust zijn.

Op den duur zal meer en beter bereikt worden.

Resumeerende, mogen wij uit de vergelijking van de zoo interessante mededeelingen van Dr. S. over den toestand van ons beroep in het land der onbegrensde mogelijkheden met die in ons kleine landje, met voldoening constateeren, dat onafhankelijk van elkaar de ontwikkelingsgang in beide landen dezelfde is geweest en dat het bereikte in het eene land niet te veel afwijkt van dat wat elders bereikt is. Natuurlijk kennen wij hier geen kantoren met 40 bijkantoren, 200 accountants en 300 assistenten, maar ook in Nederland is, wij mogen het met voldoening constateeren, bereikt, wat blijktens de 4 conclusies in Amerika bereikt kon worden.

Ongetwijfeld zullen de beroepsgenooten in Amerika voortgaan naar verdere ontwikkeling te streven; misschien ook in de richting van verder specialiseeren. Wij constateerden met genoegen, dat Dr. S. deze ontwikkelingsgang niet kan prijzen, en zijn met hem van meening, dat het juist is, dat ten onzent deze specialiseering nog geen ingang gevonden heeft. Ons landje biedt daarvoor minder gelegenheid en het is dus verklaarbaar, dat de accountants daartoe nog niet gekomen zijn, maar er een eer in stellen om te zijn „all round accountants”.

Het streven naar verdere ontwikkeling gaat in Nederland dan ook een andere richting uit, n.l. de richting van adviseurschap in bedrijfs-economische aangelegenheden en in verband daarmee toepassing der regels van efficiëntie. Ongetwijfeld vindt de Nederlandsche accountant nast zijn taak in verband met de inrichting en controle van administraties, (of moeten wij zeggen: in verband met dien taak) een ruim en nuttig arbeidsveld op dit gebied. Ongetwijfeld zijn op de eerste plaats de accountants de aangewezen adviseurs voor deze aangelegenheden waarbij zij praktisch zullen toepassen de wetten, die door de studie der bedrijfseconomie in alle landen, worden opgespoord.

Niemand zal ontkennen, dat deze jonge wetenschap nog groote ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Het is juist daarom, dat de Nederlandsche accountants met belangstelling die ontwikkeling dienen te volgen om steeds aan hun cliënten de voordeelen, niet alleen van eigen praktische ervaring, maar ook van anderer theoretische onderzoekingen te kunnen bieden. Dan zal ongetwijfeld ook in Nederland de Accountancy blijven en nog meer worden een geëerd beroep, waarvan de beoefenaren een belangrijke schakel vormen in de economische ontwikkeling van het land.

G. H.

INTERNATIONAAL ACCOUNTANTS-CONGRES AMSTERDAM 1926

Daar sedert onze mededeelingen in de beide voorgaande nummers verschillende wijzigingen in de samenstelling der comité's hebben plaats gevonden, drukken wij de laatste publicatie van het uitvoerend comité hieronder volledig af. Daarmede vervallen onze vroegere mededeelingen.

ORGANISEERENDE VEREENIGINGEN

Het Internationaal Accountants-Congres wordt georganiseerd door het Nederlandsch Instituut van Accountants in samenwerking met den Nederlandschen Bond van Accountants en de Nederlandsche Organisatie van Accountants.

TIJD EN DUUR VAN HET CONGRES

Het congres zal worden gehouden op 5, 6, 7, 8 en 9 Juli 1926 te Amsterdam, in de Aula van het Koloniaal Instituut.

COMITE'S

De Comité's zijn als volgt samengesteld:

Eere Comité:

- H. Colijn*, Minister van Financiën, 's-Gravenhage.
Jhr. Dr. D. J. de Geer, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 's-Gravenhage.
Mr. D. A. P. N. Koolen, Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 's-Gravenhage.
Ir. M. C. E. Bongaerts, Minister van Waterstaat, 's-Gravenhage.
Mr. Dr. W. F. van Leeuwen, Vice-President van den Raad van State, 's-Gravenhage.
J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, Voorzitter der Eerste Kamer, 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, Voorzitter der Tweede Kamer, 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. A. Roëll, Commissaris der Koningin in Noord-Holland, Haarlem.
Dr. C. J. K. van Aalst, President der Nederlandsche Handel-Maatschappij, Amsterdam.
Prof. Dr. F. W. Grosheide, Rector Magnificus der Vrije Universiteit, Amsterdam.
E. Heldring, President der Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam, Amsterdam.
Prof. Dr. G. van Iterson, Rector Magnificus der Technische Hoogeschool, Delft.
C. E. ter Meulen, Lid van de Financieele Commissie van den Volkenbond, Amsterdam.
Mr. L. P. M. H. Baron Michiels van Verduynen, Secretaris Generaal van het Permanente Hof van Arbitrage, 's-Gravenhage.
Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage.
Dr. F. E. Posthuma, Voorzitter van den Nijverheidsraad en van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid & Handel, 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. J. H. van Keenen, Voorzitter van de Rekenkamer, 's-Gravenhage.
Prof. Dr. P. Ruitinga, Rector Magnificus der Universiteit te Amsterdam, Amsterdam.
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman, President van den Hoogen Raad, 's-Gravenhage.
J. Schouten, Wethouder van Financiën, Rotterdam.
Prof. Dr. Z. W. Sneller, Rector Magnificus der Nederlandsche Handelshoogeschool, Rotterdam.
J. C. Veder, President der Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, Rotterdam.
W. de Vlugt, Burgemeester van Amsterdam, Amsterdam.
Mr. G. Vissering, President der Nederlandsche Bank, Amsterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder van Financiën, Amsterdam.
Mr. J. A. de Wilde, Wethouder van Financiën, 's-Gravenhage.
Mr. Dr. J. Wytéma, Burgemeester van Rotterdam, Rotterdam.

Uitvoerend Comité:

- E. van Dien*, Amsterdam, Voorzitter.
H. van Haagen, Amsterdam, Penningmeester.
Mr. I. Goudekot, Amsterdam.

P. C. van der Have, Rotterdam.
James Polak, Rotterdam.
 Prof. *J. G. Ch. Volmer*, 's-Gravenhage.
G. W. Frese, Amsterdam, Secretaris.

Comité voor de Lezingen:

Prof. *Th. Limperg Jr.*, Amsterdam, Voorzitter.
P. Klijnveld, Amsterdam, Penningmeester.
R. A. Dijker, 's-Gravenhage.
 Prof. Dr. *N. J. Polak*, Rotterdam.
C. van Uden, Amsterdam.
I. Vleeschhouwer, Rotterdam.
 Prof. *J. G. Ch. Volmer*, 's-Gravenhage.
G. P. J. Hogeweg, Amsterdam, Secretaris.

Pers Comité:

Mr. *G. H. A. Grosheide*, Amsterdam, Voorzitter.
C. de Regt, 's-Gravenhage, Penningmeester.
J. J. M. H. Nijst, Nijmegen.
 Dr. *A. Sternheim*, Amsterdam.
M. F. C. van Teeseling, Amsterdam, Secretaris.

Receptie Comité:

W. A. Hamelberg, Amsterdam, Voorzitter.
 Dr. *W. J. Hartmann*, 's-Gravenhage.
Joh. J. Moret, 's-Gravenhage.
J. F. Werner Jr., Rotterdam.
J. W. Lucas, Amsterdam, Secretaris-Penningmeester.

Comité voor Hotel- en Reiswezen:

Q. G. van Eyden, Amsterdam, Voorzitter.
J. Pelsaer Jr., Amsterdam, Penningmeester.
Th. Blikslager, Amsterdam.
J. C. Spangenberg, Amsterdam.
W. H. Posthumus, Amsterdam, Secretaris.

Feest Comité:

H. de Vries, Amsterdam, Voorzitter.
H. Lamsvelt, Arnhem, Penningmeester.
G. Langelaar Jr., Rotterdam.
A. J. Rutgers, Tilburg.
J. Stalling, Amsterdam, Secretaris.

Excursie Comité:

D. de Marcas, Amsterdam, Voorzitter.
H. Hoog, Amsterdam, Penningmeester.
H. C. Hoek, 's-Gravenhage.
Joh. J. Posthumus, Amsterdam, Secretaris.

Verder zal een verzoek worden gericht tot enkele Dames om zich in Comité te vormen, teneinde de Dames van de buiten Amsterdam wonende congressisten te chaperonneeren, gedurende den tijd dat het Congres zittingen houdt.

DOEL VAN HET CONGRES

Het Uitvoerend Comité heeft als doel van het Congres de volgende formule vastgesteld:

Het Internationaal Accountants-Congres wil de gelegenheid bieden tot een internationale gedachtenwisseling omtrent onderwerpen, welke de Accountancy en de Bedrijfseconomie betreffen en hoopt daardoor mede te werken tot internationale toenadering, teneinde:

- a. de door de accountants en bedrijfseconomen van alle landen vergaarde kennis en ervaring ten goede te doen komen aan een zoo ruim mogelijken kring van ondernemingen;
- b. te bevorderen onderlinge bekendheid met, en gelijkheid in de werkwijze der accountants in verschillende landen;
- c. internationaal te aanvaarden opvattingen te propageeren omtrent vraagstukken betreffende de rekeningswet-

schap en bedrijfseconomische leerstellingen.

Door het congres zullen geen bindende besluiten worden genomen.

TOEZEGGINGEN VOOR DEELNEMING

Er zijn aan verschillende Accountantsvereenigingen in het buitenland uitnodigingen verzonden. Van de volgende vereenigingen zijn reeds toezeggingen ontvangen:

- Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Londen.
- Society of Incorporated Accountants & Auditors, Londen.
- Society of Accountants, Edinburg.
- Institute of Chartered Accountants in Ireland, Dublin.
- Compagnie des Experts-Comptables de Paris, Parijs.
- Verband Deutscher Bücherrevisoren e. V., Leipzig.
- Bund der Buchsachverständigen (Bücherrevisoren) Deutschlands e. V., Berlijn.
- Verband Deutscher Treuhand- und Revisionsgesellschaften e. V., Berlijn.
- Gesellschaft für Betriebsforschung e. V., Frankfurt a.M.
- Gremium der Buchsachverständigen und Bücherrevisoren, Weenen.
- Föreningen Auktoriserade Revisoren, Stockholm.
- Verband schweizerischer Bücherrevisoren, Zürich.
- Société Académique de Comptabilité de Belgique, Brussel.
- Verband der Dozenten für Betriebswirtschaftslehre an deutschen Hochschulen, Frankfurt a.M.
- American Institute of Accountants, New-York.
- Columbia University, New-York.
- Gremium Učetnich A Bilancnich Znalcu, Praag.
- Compagnie des Experts-Comptables, Brussel.
- Fédération des Experts-Comptables (Chartered), Brussel.
- National Association of Cost Accountants, New-York.
- Fédération des Compagnies des Experts-Comptables de France et des Colonies, Lyon.
- New-York University, New-York.
- Associacio de Comptables de Catalunya, Barcelona.
- Autoriserte Revisorer Forening, Oslo.
- Institute of Accountants & Actuaries in Glasgow, Glasgow.
- Foreningen of autoriserade Revisorer, Kopenhagen.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN

De volgende onderwerpen zullen worden ingeleid:

1. **De beteekenis van de accountantsverklaring in verband met de verantwoordelijkheid van den Accountant.**
 Sprekers:
 Sir *William Plender Bt.*, C. B. E., F. C. A., lid van het Bestuur van Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Londen.
Friedrich Bünger, Voorzitter van Verband Deutscher Bücherrevisoren, Leipzig.
 Prof. *Th. Limperg Jr.*, Hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit, Eerelid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, Amsterdam.
2. **Bedrijfsorganisatie en beheer.**
 Spreker:
J. Carlioz, Hoogleraar aan de Handels Hoogeschool, Parijs.
3. **De wettelijke regeling van het Accountantsberoep.**
 Sprekers:
 Prof. *Rob. H. Montgomery*, Hoogleraar aan Columbia University, New-York, lid van het American Institute of Accountants, New-York.
 Mr. *I. Goudekot*, Voorzitter van de Nederlandsche Organisatie van Accountants, Amsterdam.
4. **Standaard kosten als grondslag voor het beheer en de controle van het bedrijf.**
 Sprekers:
C. Hewetson Nelson, J. P., F. S. A. A., Lid van het Be-

stuur van Society of Incorporated Accountants and Auditors, Liverpool.

Prof. *J. Anton de Haas*, Hoogleraar aan New-York University, New-York.

Prof. *J. G. Ch. Volmer*, Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, Buitengewoon Hoogleraar aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam, Eerelid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, 's-Gravenhage.

5. **Waardebepaling voor de balans en winst.**

Sprekers:

Prof. *J. M. Clark*, Hoogleraar aan Chicago University, Chicago.

Prof. Dr. *F. Schmidt*, Hoogleraar aan Handelshochschule, Frankfort a.M.

6. **De Boekhouding van gemeenten en gemeentebedrijven.**

Sprekers:

F. Ogden Whiteley, O. B. E., F. S. A. A., lid van het Bestuur van Society of Incorporated Accountants and Auditors, City Treasurer, Bradford.

Walter Meywald, Voorzitter van Bund der Buchsachverständigen (Bücherrevisoren) Deutschlands, Berlijn.

L. Béthoux, Voorzitter van Fédération des Compagnies des Experts-Comptables de France et des Colonies, Lyon.

H. A. Verhey, Lid van den Nederlandschen Bond van Accountants, Amsterdam.

7. **De opleiding voor het Accountantsberoep.**

Sprekers:

Prof. *John I. Madden*, Dekan aan New-York University, New-York.

E. E. Spicer, F. C. A., Londen.

W. H. Elles, Lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, Amsterdam.

8. **De toenemende en afnemende meeropbrengst in verband met den kostprijs.**

Sprekers:

William S. Kemp, Lid van het Bestuur van National Association of Cost Accountants, New-York.

Dr. *Th. M. Vogelstein*, Berlijn.

Prof. Dr. *N. J. Polak*, Hoogleraar aan de Nederlandsche Handelshoogeschool, Rotterdam, lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, Rotterdam.

9. **De toepassing van boekhoudmachines in de administratie.**

Sprekers:

W. Desborough, F. C. I., Londen.

Gabriel Faure, Parijs.

Prof. Dr. *Baldwin Penndorf*, Hoogleraar aan de Handelshochschule, Leipzig, lid van Verband Deutscher Bücherrevisoren, Leipzig.

10. **De organisatie van groote accountantskantoren in verband met de verantwoordelijkheid van den Accountant.**

Sprekers:

Sir *Albert William Wyon*, K. B. E., F. C. A., Londen.

H. R. Reder, Lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, Amsterdam.

Het Congres zal worden ontvangen door het Gemeentebestuur van Amsterdam, dat den congressisten een concert zal aanbieden, en door het Gemeentebestuur van Rotterdam, dat het Congres een bezoek aan de haven in het vooruitzicht heeft gesteld.

Voorts ligt een bezoek, met onofficieel diner, aan Scheveningen in de bedoeling en zullen, voor zoover de tijd niet wordt in beslag genomen door congresszittingen, den Congressisten uitstapjes en entertainments worden aangeboden.

Het ligt in het voornemen het Congres met een officieele

eere-bijeenkomst te besluiten. Het officieele programma, zoowel als de gedrukte lezingen, zullen den deelnemers tijdig vooraf worden toegezonden.

Het zal, met het oog op de groote deelneming en de daaraan verbonden voorbereidende werkzaamheden, o.a. plaatsbespreking in hotels, wenschelijk zijn, indien zij die het Congres willen bezoeken, daarvan tijdig (uiterlijk 15 Februari 1926) kennis geven aan den Secretaris (Heerengracht 477, Amsterdam) onder opgave of men alleen komt of met eene dame.

T. O. P. A.

Ten gerieve onzer lezers drukken wij hieronder af het program, benevens de namen en adressen van bestuurders en commissieleden der „Tentoonstelling op het gebied der Openbare en Particuliere Bedrijfsadministratie, te houden te Amsterdam in het Stedelijk Museum 19 Juni—19 Juli 1926, uitgaande van de Vereeniging van Ambtenaren bij de Gemeentefinanciën en de Maatschappij voor Nijverheid en Handel”.

De tentoonstelling zal ten doel hebben inzicht te geven in de ontwikkeling van de moderne systemen van administratie en administratieve statistiek en strekken tot voorlichting van leiders en personeel, bij de verschillende bedrijven werkzaam; zij moet de wegen openen voor nieuwe methoden en doen breken met sleur. Het aldus omschreven doel leidt er toe, dat in het kader der tentoonstelling slechts die inzendingen passen, welke er toe kunnen bijdragen om het algemeene peil der kennis van administraties en van de langs administratieve weg te openen mogelijkheden te verhoogen; gegevens omtrent algemeen bekende boekhoudmethoden, rekening-systemen, inrichting van boeken en dergelijke komen niet voor opneming in aanmerking.

Ter voorkoming van misverstand zij er op gewezen, dat de leiding der tentoonstelling, hoewel zij inziet dat een groot gedeelte der tentoonstelling gewijd zal behooren te worden aan het demonstreeren der resultaten, welke met de moderne hulpmiddelen (zoals boekhoudmachines, kaartsystemen enz.) in de practijk zijn bereikt, bovendien ten eerste prijs stelt op inzendingen, waaruit belangstellenden kan blijken hoe de toepassing van nieuwe gedachten omtrent het dienstbaar maken der administratie aan de bedrijfsleiding, het inzicht in de bedrijfsresultaten en de bedrijfscontrole kan verruimen en verscherpen. Niet alleen tijdsbesparende of ordeschepende middelen heeft zij derhalve op het oog, doch ook alle binnen het kader der administratie vallende middelen, welke in de practijk kunnen leiden tot het tijdig en regelmatig nemen van de maatregelen, noodig ter voorkoming van uit onvoldoende kennis der bedrijfsverhoudingen voortspruitende nadeelen en ongewenschte toestanden.

Ten overvloede zij er bovendien de aandacht op gevestigd, dat het elken inzender vrijstaat uit het op zijn bedrijf betrekking hebbende complex van administratieve maatregelen, datgene te kiezen, hetwelk hem in verband met het hierboven aangeduide doel het meest bruikbaar toeschijnt. Om volledige bedrijfsadministraties is het niet te doen. Het beste zullen aan het gestelde doel beantwoorden die inzendingen, waarbij omtrent de bedoeling der tentoongestelde middelen de voor een juist begrip der werking onmisbare toelichting wordt gegeven en duidelijk wordt aangetoond op welke wijze en in welke mate uit de toepassing profijt wordt getrokken.

Ten slotte zij vermeld dat, aangezien het uitsluitende doel der tentoonstelling is het openen der mogelijkheid voor de particuliere en openbare bedrijven om ten algemeene nutte leering te trekken uit elkanders denkbeelden en ervaringen, elk streven naar het maken van reclame zal worden tegengegaan.

Na bovenstaande algemeene uiteenzettingen kan worden